

PEDAGOGIK TA’LIMDA TALABALARNING KOGNITIV MOTIVATSIYASINI RIVOJLANTIRISH

Ro‘ziyeva Nigora Kamtarovna

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti 3-kurs tayanch
doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarning bilim olishga bo‘lgan ishtiyoqini oshirish ta’lim jarayonining muhim bo‘g‘ini ekani, bu ularning nafaqat shaxsiy kamolotiga, balki kelajakda mutaxassis sifatida jamiyatga foydali bo‘lishiga xizmat qilishi, g‘ayratli talabalardan ijodiy, kuchli va mas‘uliyatli kadrlar yetishib chiqishi, har qanday davlatning barqaror rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etishi yoritilgan. Motivatsiya ma’naviy omil, manba, asos, dalil va turli imkoniyatlar ekanligi, talabalar bilim va ko‘nikmalarini faol rivojlantirishda rag‘batlantiruvchi kuchli vosita ekanligi qayd etilgan.

Kalit so‘zlar: ta’lim jarayoni, innovatsion texnologiya, motivatsiya, mustaqil ta’lim, ijodiy tafakkur.

Jahon taraqqiyotining sur‘ati barcha sohalar qatori ta’lim jarayoniga ham yangicha yondashuvni, innovatsion texnologiyalarni joriy etishni taqozo etmoqda. Shunga ko‘ra, yosh avlodni jismonan sog‘lom, intellektual rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, qat’iy hayotiy pozitsiyaga ega, Vatanga sadoqatli etib tarbiyalash, demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligini oshirish muhim vazifalardandir. Binobarin, har bir davlat va jamiyatning gullab-yashnashi yosh avlod kamoloti, intilishlari, g‘ayrat-shijoati bilan chambarchas bog‘liqdir. Shu ma’noda mamlakatimizda davlat byudjetidan ijtimoiy sohaga, jumladan, ta’lim tizimini isloh qilishga yo‘naltirilayotgan investitsiyalar izchil ortib borayotgani, ta’lim sohasidagi qonunlar va davlat dasturlari doirasida yuqori malakali kadrlar tayyorlash, fan va ishlab chiqarishning samarali integratsiyasini ta’minlash, yoshlarni milliy va umuminsoniy

qadriyatlar ruhida tarbiyalash kabi dolzarb vazifalar hayotga izchil tatbiq etilayotgani ayniqsa e'tiborlidir.

Talabalarning bilim olishga bo'lgan motivatsiyasi ularning bilim olishga qiziqishini, faollik darajasini va ilmiy jarayonlarga intilishlarini belgilovchi muhim psixologik omil hisoblanadi. Bu motivatsiya ta'lim-tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish, shaxs kamolotini ta'minlash, zamonaviy jamiyat talablariga javob beradigan malakali mutaxassislarni tayyorlashda asosiy o'rin tutadi.

O'rganish uchun motivatsiyaning ahamiyati:

1. Fanga qiziqish uyg'otish - talabalarda bilim olishga intilish yuqori bo'lsa, ular nafaqat baho yoki diplom olishga, balki fanni chuqur o'zlashtirishga ham intiladilar. Bu ularning tanlagan sohasida muvaffaqiyatga erishishiga zamin yaratadi.

2. Mustaqil ta'lim uchun motivatsiya – yuqori ishtiyoqli talabalar qo'shimcha adabiyotlarni o'rganishga, tadqiqot olib borishga yoki yangi ko'nikmalarni mustaqil o'zlashtirishga tayyor. Bu ularning o'quv jarayonida faolligini oshiradi.

3. Ijodiy tafakkurni rivojlantirish – o'rganishga bo'lgan rag'batlantirish talabalarning fikrlash doirasini kengaytiradi va ularni muammolarga ijodiy yondashishga undaydi. Bu ko'nikmalar jamiyat va ishlab chiqarish jarayonlarida talab qilinadi.

4. Mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati – o'qishga motivatsiya orqali talabalar o'z tanlovlarida mustaqil bo'ladilar, o'quv jarayonida qiyinchiliklarni yengishni o'rganadilar, mas'uliyat hissini rivojlantiradilar.

5. Dars jarayonining samaradorligini oshirish -motivatsiyasi yuqori bo'lgan talabalarning dars jarayonida faol ishtirok etishi, savol-javoblar berishi, munozaralarda qatnashishi o'quv jarayonining jonli bo'lishiga, bilim sifatining oshishiga olib keladi.

O'rganish motivatsiyasini oshirish usullari:

1. Qiziqarli o'quv materiallarini tayyorlash: o'qituvchining darsda yangi va interfaol materiallardan foydalanishi, amaliyotda qo'llaniladigan misollar keltirishi o'quvchilarning qiziqishini oshiradi.

2. Interfaol usullardan foydalanish: jamoaviy ish, Case Studies, rolli o'yinlar va simulyatsiyalar.

3. Talabalarning muvaffaqiyatini baholash: talabalarning bilim olish istagini maqtash va rag'batlantirish orqali kuchaytirish mumkin.

4. Ijtimoiy masalalarni muhokama qilish: ta'lim jarayonida zamonaviy jamiyat uchun muhim bo'lgan masalalarni muhokama qilish talabalarda mas'uliyat hissini uyg'otadi, bilim olishga qiziqishni oshiradi.

5. Ta'limni individuallashtirish: har bir talabaga ularning bilimi, qobiliyati va qiziqishini hisobga olgan holda tegishli topshiriqlar berish motivatsiyani oshiradi.

Ma'lumki, motivatsiya talabalar faoliyatining psixologik omili, manbai, sababi, dalillari va turli xil imkoniyatlaridir. Bu talabalarni bilim, ko'nikma va ixtisoslashtirilgan fanlar asoslarini ishtiyoq va qiziqish bilan o'rganishda faol mehnat faoliyatiga undaydigan kuchli vositadir. Ya'ni motivatsiya talabalarning bilimlarni psixologik (ma'naviy) vositalar orqali egallashdagi faolligini oshirishning maqsadli yo'nalishidir. Bu ma'lum bir ehtiyojni qondirish bilan bog'liq [1]. Ehtiyoj sabablarda namoyon bo'ladi, chunki ehtiyoj kishilarni harakatga undaydigan motivdir. Shu bilan birga talabalarda bilimga bo'lgan ehtiyojni shakllantirish zarurati tug'iladi. O'qituvchining vazifasi, bir tomondan, talabalarda bilimga bo'lgan ehtiyojni shakllantirish, ularni o'quv jarayoniga tatbiq etish yo'llarini izlash va topish bo'lsa, ikkinchi tomondan, bilimga bo'lgan ehtiyojni qondirish faoliyatini takomillashtirish va muvofiqlashtirishdan iborat. Talabalarning bilim olish jarayonida faolligini oshirish uchun ularning mayl, qiziqish va ehtiyojlarini shakllantirish maqsadga muvofiqdir.

Oliy o'quv yurtlari talabalarining o'quv-idrok faoliyatining yana bir o'ziga xos xususiyati uning o'ziga xos tashkiliy mazmunidir. Talabalarning o'quv va bilish faoliyatining maqsadi, mazmuni va turlari dasturga kiritilganligi sababli ular ishtirok etadigan ta'lim jarayoni har xil bo'lishi mumkin; u faollik, mustaqillik va sub'ektning (talabaning) kuchini har xil sarflash bilan davom etishi mumkin. Ba'zi hollarda talabalarning o'quv va bilish faoliyati jarayon sifatida taqlid, reproduktiv (produktiv), tadqiqot va ijodiy xarakterga ega bo'lishi mumkin. O'quv faoliyatini tashkil etish

mazmuni yakuniy natija - olingan bilim, ko'nikma va malakalarning xarakteriga ta'sir qiladi [5].

Talabalarning bilim olishdagi faolligini oshirish mexanizmlari sifatida quyidagi mexanizmlarni ko'rsatish mumkin:

1) o'quv faoliyati o'qituvchi bilan ko'proq muloqot qila oladigan tarzda tashkil etilishi kerak;

2) talabalarni mavzu bo'yicha qiziqtirgan savollarga javoblarni dars oxirigacha qoldirmaslik, balki savol tug'ilishi bilanoq, mavzuga bevosita bog'liq bo'lmasa ham, javob berish;

3) talabalarning o'qish va bilim olishdagi har qanday yutuqlarini yuqori baholash va rag'batlantirish;

4) talabalarning o'z imkoniyatlaridan to'liq foydalanishi va bilimini ko'rsatishi uchun sabr-toqat bilan sharoit yaratish, ularning javoblariga noto'g'ri tushuntirishlar bermaslik;

5) o'z tashabbuslarini rivojlantirish va mavjud vositalar yordamida ularni rag'batlantirish;

6) o'qitishning texnik vositalaridan foydalanishda talabalarning passiv kuzatuvchi pozitsiyasida qolishiga yo'l qo'ymaslik, o'qitishning zamonaviy, interaktiv usullaridan samarali foydalanish;

7) talabalar bilimini baholashda adolatlilik tamoyiliga qat'iy amal qilish. Talabalar mehnati va qobiliyatlari, intellektual intellektlari uchun mukofotlanmas ekan, ular faol bilim olishga intilmaydilar.

8) ta'lim mazmunini talabalar o'zlarining intellektual qobiliyatlari darajasida idrok etadigan hajm va murakkablikda etkazish;

9) o'qituvchining pozitsiyasi: - talabchanlik, qattiqqo'llik, zarur hollarda (talabning ba'zi kamchiliklariga) befarqlik, nisbatan intiluvchanlik, xushchaqchaqlik, kasbiy bilim, pedagogik qobiliyat talab qilinadi. Aksincha, o'zboshimchalik, asabiylik, reyting ballarini pasaytirish, qog'ozbozlik, ortiqcha nasihat, dekanatga norozi murojaatlar talabalarni asabiylashtiradi, qaysarligini oshiradi, bilim olishdagi faolligining susayishiga olib keladi. O'qituvchi faoliyatining murakkabligi har bir

talaba qalbiga yo‘l topishda, har bir shaxsning salohiyatini yuksaltirish uchun sharoit yaratishdadir.

Talabalarning bilim olishga bo‘lgan qiziqishini oshirish maqsadida mavjud muammolarni o‘rganish, ixtisoslik bo‘yicha guruhlariga bo‘lish va alohida mavzular bo‘yicha yechim topish taklifi bilan talabalar e‘tiboriga havola etish, muammoning e‘tiborga molik yechimini topgan talabalarni rag‘batlantirish usullarini ishlab chiqish kerak. Bu usul ham talabalarning o‘qishga bo‘lgan qiziqishi va faolligini oshirishga yordam beradi [4].

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash joizki, o‘qituvchi o‘z sohasi bo‘yicha keng bilimga ega bo‘lishi, qiziqarli misollar, ibratli hikoyalar, voqea va hayotiy tajribadan xulosalar asosida dars olib borishi, dars jarayonida talabalarning qiziqishlarini hisobga olishi, har qanday savolga saxovat bilan javob topishga harakat qilishi zarur. Shuningdek, o‘quv jarayonida ilg‘or pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish, darslarda zamonaviy texnik vositalar va tarqatma materiallardan keng foydalanish talabalarning o‘quv va bilish faolligini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi. Albatta, har bir fanning o‘ziga xos jihatlari, talabalarni o‘ziga tortadigan xususiyatlari bor. Bizningcha, ixtisoslashtirilgan fanlarda bunday jihatlari ayniqsa ko‘p. Talabalarning ixtisoslashtirilgan fanlar bo‘yicha bilim olishdagi faolligini oshirish uchun o‘rganilayotgan fanning insoniyat hayoti va taraqqiyotidagi o‘rni to‘liq tushuntirilishi kerak. Shundagina talaba bu fanni chuqurroq o‘rganishga harakat qiladi.

Binobarin, ta’lim jarayonining sifati va samaradorligi bevosita o‘qituvchi va talabalarning o‘zaro hamkorligiga asoslanadi. Shuning uchun o‘qituvchining asosiy e‘tiborini talabalarning o‘qishga bo‘lgan motivatsiyasini shakllantirishga qaratish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Маслоу А.Г. Мотивация и личность. СПб.: Питер. 2016.
2. N.A.Muslimov, Z.T.Rahimov, A.A.Xo‘jayev “Kasbiy pedagogika”, Darslik. Toshkent, Voris nashriyoti – 2020.

3. Подымова Л.С. Инновационность субъекта образования в контексте модернизации высшего педагогического образования; Педагогическое образование: вызовы XXI века– М.: МПГУ, МАНПО, 2015.– С.32-37.

4. Raximov Z.T. O‘quv-bilish kompetentligi kasb ta’limining tayanch kompetensiyasi sifatida; Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar. Xalqaro ilmiy-metodik jurnal, Toshkent, 2021.

5. Rakhimov Z.T. Innovative educational technologies as a factor of modernization of higher education //Models and methods for increasing the efficiency of innovative research a collection scientific works of the International scientific conference–Copenhagen: 2021.